

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CONTEXTO REMOTO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7908884

Raiza Fernandes Bessa de Oliveira

Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e em Teoria e Pesquisa Educativa e Sociale pela Università degli Studi Rina Tre (UniRoma 3). Mestre em Ensino e Processos Formativos pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Pedagoga pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Professora e formadora na Educação Infantil. E-mail: raizafbessa@gmail.com

Aline Sommerhalder

Docente Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Docente Associada do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (UFSCar). Doutora em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Pedagoga e Mestre pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). E-mail: sommeraline1@gmail.com

Luana Zanotto

Professora adjunta na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG). Licenciada em Educação Física e Doutora em Educação. E-mail: luanazanotto@yahoo.com.br

RESUMO

Este estudo busca refletir sobre os processos de formação continuada de professores vivenciados durante a pandemia causada pela Covid-19 e da consequente suspensão das atividades presenciais nas escolas. De caráter qualitativo, objetivou descrever e analisar experiências de processos de formação continuada em formato remoto, realizadas juntamente com professores de educação infantil de uma rede pública municipal de educação, refletindo sobre as fragilidades e possibilidades evidenciadas nesse percurso. Discute-se os dilemas e alguns desafios da manutenção da formação continuada em tempos de pandemia, refletindo sobre as potencialidades que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação apresentaram ao longo dessa trajetória. O exame dos documentos possibilitou identificar a intenção do município de se constituir como espaço potente

de formação docente contínua, trazendo para o centro das discussões as situações didáticas reais e cotidianas das professoras. Entretanto, apontam que foram momentos marcados por silêncios nos encontros e pela falta de retorno de considerável parte das docentes no ambiente virtual, o que escancara as dificuldades do trabalho remoto e os desafios de manutenção de processos formativos qualificados e dialógicos nesse contexto.

Palavras-chave: Educação Infantil. Formação Continuada. Ensino Remoto. Pandemia.

ABSTRACT

This study seeks to reflect on the processes of continuing teacher training experienced during the pandemic caused by Covid-19 and the consequent suspension of face-to-face activities in schools. With a qualitative approach, it aimed to analyze a set of internal documents of a continuing education program from a public Department of Education, with emphasis on the didactic process of remote activities. Some challenges of maintaining continuing education in pandemic times are discussed, reflecting on the potential that Digital Information and Communication Technologies have presented along this trajectory. The examination of the documents identified the public's intention to establish itself as a powerful space for continuous teacher training, focused on the discussions of the real and daily didactic situations of the teachers. However, the study points out that these were moments of silence in the meetings and by the lack of feedback from a considerable part of the teachers in the virtual environment, which opens up the difficulties of remote work and the challenges of maintaining qualified and dialogic training processes in this context.

Keywords: Child education. Continuing Training. Remote Teaching. Pandemic.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a pandemia causada pela Covid-19 tem afetado diretamente a sociedade desde meados de março de 2020, condição que causou e ainda causa impactos em dimensões macroestruturais e em diversos âmbitos, tais como: sanitário, econômico, político, social, laboral, ambiental, educacional (CARDOSO, 2020; HENRIQUES; VASCONCELOS, 2020). Nesse contexto e até o início de 2021, as escolas, em todos os níveis da Educação Básica e modalidades, tiveram que suspender as atividades presenciais, realidade que apresentou uma série de desafios a todos os envolvidos (professores, gestores, famílias, crianças, estudantes, equipe escolar e comunidade).

Na educação infantil, especialmente, este fato exigiu grande reflexão e problematização, uma vez que se apontavam as especificidades da educação coletiva institucional com a faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Tais reflexões

convergem para o reconhecimento do papel da desta etapa educacional na sociedade, assim como das práticas de cuidar e educar de bebês, crianças bem pequenas e pequenas.

Frente ao contexto múltiplo da educação infantil, a suspensão das atividades presenciais de trabalho também implicou em mudanças nos processos de formação inicial e continuada de professores, incluindo os cursos de graduação e pós-graduação, que passaram a adotar práticas de trabalho remoto em caráter emergencial - as nomeadas atividades remotas ou “à distância” - para a continuidade das ofertas. Diante desse cenário, o problema da pesquisa converge ao reconhecimento dos desafios impostos à manutenção de processos de formação continuada em formato remoto em rede básica de educação (pública).

O presente estudo tem como objetivo descrever e analisar experiências de processos de formação continuada em formato remoto, realizadas juntamente com professores de educação infantil de uma rede pública municipal durante o contexto de pandemia de Covid-19 e a suspensão de atividades presenciais, refletindo sobre as fragilidades e possibilidades evidenciadas nesse percurso. Desenvolve-se por meio da análise e discussão de documentos internos (pautas formativas, apresentações de slides e registros reflexivos) de um programa de formação continuada de uma Secretaria Municipal de Educação (SME), com ênfase no processo didático das atividades remotas junto aos profissionais da educação infantil.

Assume-se a formação continuada de professores como processo dinâmico e complexo, “direcionado à melhoria permanente da qualidade social da educação e à valorização profissional” (BRASIL, 2015, p. 4) e que precisa estar constantemente aliada à realidade e às demandas docentes. Em concordância, assume-se as diferentes dimensões da formação humana e profissional, bem como a complexidade da composição dos saberes docentes, que se apresentam como compósitos e plurais (TARDIF, 2002; TARDIF; LESSARD, 2007).

Nesse sentido, as equipes pedagógicas da SME do município investigado, responsáveis pelos encaminhamentos dos processos de formação continuada dos professores, lançaram mão de uma série de medidas e estratégias, visando permitir a continuidade dos processos de formação continuada com os profissionais. Essas ações, desenvolvidas em formato remoto ao longo da pandemia, ocorreram no âmbito de programa institucional que abrange todos níveis educativos, no qual se

considera o atendimento das necessidades formativas reais/contextualizadas, ao passo em que expõem a problemática do planejamento e desenvolvimento de atividades não presenciais com bebês e crianças bem pequenas na educação infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e de caráter exploratório e descritivo (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LUDKE; ANDRÉ, 1986). Considerando-se o objetivo de descrever e analisar experiências formativas remotas na formação continuada de profissionais atuantes na educação infantil, foi realizada a análise de um conjunto de materiais e documentos internos de um programa de formação continuada de uma SME de uma cidade do interior do estado de São Paulo. O município em questão possui aproximadamente 465 mil habitantes, 85 escolas de educação infantil e cerca de 1300 profissionais de educação infantil.

Buscou-se trazer para discussão e problematização a identificação de alguns desafios impostos à formação continuada de professoras¹ da educação infantil no formato remoto, a partir da recolha sistematizada de documentos e registros elaborados no âmbito do citado projeto. Esses documentos correspondem a pautas e documentos de encontros de formação, registro de deliberações, planejamentos e registros reflexivos do professor-formador. Cumpre destacar que parte dos documentos analisados correspondem aos registros pessoais da professora-formadora atuante no programa. Para acesso e análise do material foram resguardadas todas as implicações éticas que garantem o consentimento dos participantes e anonimato das suas identidades.

O projeto de formação continuada de 2021, desenvolvido em formato remoto, teve como tema central “O currículo da Educação Infantil e as práticas pedagógicas em contexto de pandemia” (SJRP, 2021a). Apesar da temática ser comum para toda a educação infantil, ao longo dos encontros formativos foram abordadas e aprofundadas as especificidades da atuação com cada faixa etária (bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas) e, por isso, os materiais e conteúdos discutidos

¹ Sendo a grande maioria do corpo docente da educação infantil do município composta por mulheres, optou-se pelo uso do termo professoras, no feminino.

se diferenciam, uma vez que, no município, essa formação foi organizada por segmentos (berçários, maternais e etapas).

Nesse sentido, o recorte dos materiais apresentados neste estudo diz respeito ao processo formativo desenvolvido com as professoras atuantes com crianças de 2 e 3 anos (agrupamentos de maternal I e II) em escolas da rede municipal. Discutem-se, assim, ações e condições de manutenção da formação continuada no cerne das atividades remotas, refletindo sobre o imperante papel das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), com ênfase às suas potencialidades, sem, contudo, desconsiderar os desafios e fragilidades que se fizeram presentes.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Com a realidade vivida entre os anos de 2020 e 2021, fez-se necessária a implementação de propostas/atividades pedagógicas não presenciais ou remotas, visando a manutenção de vínculos entre crianças, famílias, professores e instituições de educação infantil. Nesta instância, vale lembrar que nas escolas brasileiras, a transposição do atendimento presencial para o remoto foi operacionalizado em cenários caóticos atrelados às esferas educacional, sanitária, política, ambiental e econômica, cenários estes escancarados no país mesmo antes do período pré pandêmico.

Cumprir lembrar que a LDB 9394/96 não prevê a possibilidade de atividades não presenciais na educação infantil, uma vez que, como “primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996). Assim, a legislação consultada não indica a possibilidade de atendimento a distância nesta etapa, como faz ao regulamentar o Ensino Fundamental.

No entanto, as atividades remotas foram assumidas oficialmente pelas instâncias governamentais - com aprovação do Parecer nº 5/2020 em abril de 2020, pelo Conselho Nacional de Educação - de modo a regulamentar as práticas escolares durante o período de pandemia, validando a utilização de atividades pedagógicas a distância, inclusive nas instituições de educação infantil.

No sentido de contribuir para minimização das eventuais perdas para

as crianças, sugere-se que as escolas possam desenvolver alguns materiais de orientações aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais (BRASIL, 2020, p. 9).

Desde então, as atividades não presenciais nesta etapa têm sido alvo de muitos debates, sendo urgente um olhar atento e a busca constante por caminhos possíveis e qualificados, mesmo diante de limitações diversas. Por essas razões, o processo de formação continuada do município investigado objetivou apoiar as professoras no desenvolvimento de seu trabalho junto às crianças, possibilitando o estudo, discussão e troca de conhecimentos em um cenário limitado e delicado de atuação docente. De acordo com o disposto no projeto de formação:

[...] apresenta-se como objetivo geral do Projeto de Formação Continuada de professores da Educação Infantil promover espaços de estudo, reflexão e discussão, de modo a aprofundar os conhecimentos acerca do currículo da Educação Infantil, apoiando e orientando o planejamento de práticas pedagógicas qualificadas, significativas e adequadas ao contexto de atividades não presenciais (SJRP, 2021, p. 5).

A análise do disposto nesse documento permite identificar a premissa de que a formação continuada, para além de um direito (BRASIL 1996; BRASIL, 2015) garantido aos professores, ainda que em contexto de pandemia, deve se caracterizar como espaço oportuno para a reflexão sobre seus fazeres e saberes (TARDIF, 2002), buscando melhorias constantes a sua atuação profissional (CARVALHO; KLISYS; AUGUSTO, 2006; CARDOSO, 2007).

A análise dos documentos identificou que o processo formativo de 2021 foi organizado em seis encontros remotos, mediados por uma professora-formadora em cada grupo de professoras-participantes. Cada encontro teve duração de três horas, sendo realizados mensalmente no período de março a novembro de 2021. Os grupos de participantes contou com aproximadamente de 25 docentes que acessaram a *web conferência* em turno contrário ao período de trabalho nas escolas, em dia e horário previsto para o preparo coletivo de material pedagógico (PPM), ou seja, a participação nos encontros formativos ocorreu dentro de suas cargas horárias de trabalho. Os encontros foram realizados via *Google Meet*, contando com o ambiente virtual *Google Classroom* como espaço complementar/de

apoio às atividades síncronas formativas, sendo este espaço utilizado para “sugestão de materiais, leituras, indicações culturais, disponibilização de pautas e ppt dos encontros, envio de tarefas, encaminhamentos realizados nos encontros, etc.”, bem como para o “acesso ao link permanente dos encontros de formação” (SJRP, 2021a, p. 5).

A análise dos objetivos expostos nos documentos aponta para a intenção de desenvolvimento de um processo formativo que fosse ao encontro das reais necessidades docentes, sobremaneira, evidenciadas pelo contexto de pandemia. Neste intento, tomou-se como ponto de partida a necessidade de reflexão coletiva sobre as fragilidades identificadas nos materiais produzidos pelas escolas ao longo de 2020, retomando concepções basilares e também aportes teóricos e práticos relevantes para a ampliação dos saberes das professoras.

[...] buscou-se desenvolver um projeto de formação continuada que atenda às reais necessidades formativas dos professores nesse atual contexto e, ao mesmo tempo, que contribua de modo significativo com a sua prática profissional e na superação dos desafios impostos no cotidiano da Educação infantil, considerando que o momento atual demanda adequação, ajustes e um olhar cuidadoso diferenciado para as práticas pedagógicas, bem como para as próprias crianças, suas famílias e seus contextos (SJRP, 2021a, p. 3).

As análises das pautas de cada um dos encontros, somada à análise dos relatórios reflexivos de cada pauta desenvolvida, indicaram que as escolhas e conteúdos priorizados na formação foram variados. De modo geral, refletimos que, quer para a creche, quer para a pré-escola, um dos desafios oriunda da discussão sobre o currículo e as possibilidades de adequação e adaptação das atividades educativas em formato não presencial com o apoio imprescindível das famílias. Como expectativa de aprendizagem em relação às docentes, indica-se a importância de que “compreendam a necessidade de planejar e adaptar propostas significativas e qualificadas para contexto não presencial, considerando a singularidade das crianças, a rotina familiar e os diferentes territórios” (SJRP, 2021a, p. 5).

Por outro lado, foi alvo de preocupação das professoras-formadoras, a utilização de materiais disponíveis em formato *online*, bem como a organização dos encontros compatíveis à ampliação das interações entre as professoras-participantes. Para contornar as preocupações, o *google classroom* foi utilizado para a ampliação das formas de diálogo e continuidade das discussões em formato

assíncrono, principalmente, para manutenção do vínculo entre um encontro e outro, em dimensões conceituais e atitudinais.

Partindo da análise das pautas e apresentações de *slides*, tem-se que o primeiro encontro objetivou compartilhar as linhas gerais de planejamento da formação de 2021, também socializadas as ações formativas de 2020 e algumas práticas realizadas pelas escolas em contexto não presencial. Essa análise indicou a realização de um levantamento de práticas desenvolvidas pelas professoras no início do corrente ano, considerando que era o segundo ano em atividades não presenciais. Como finalização, foram retomadas as concepções que sustentam o planejamento e a prática na educação infantil.

Objetivos do 1º Encontro: Acolher os professoras/es para o início do processo de formação de 2021, garantindo um espaço de reflexão e escuta; Apresentar o formato, cronograma dos encontros e combinados do grupo; Socializar ações formativas desenvolvidas pela equipe de capacitação em 2020, bem como as boas práticas desenvolvidas por escolas de Educação Infantil da rede em 2020; Levantar coletivamente ações e práticas realizadas pelos professores em 2021; Refletir sobre os princípios e concepções que sustentam o planejamento dessas propostas (SJRP, 2021a, p. 5).

No segundo encontro foram discutidos os conteúdos previstos para a formação continuada, com abertura à escuta remota dos grupos acerca de suas ideias e demandas. Foi proposta a discussão sobre o planejamento pedagógico e intencionalidade educativa, com estudo do conceito de experiência e dos princípios de interação, continuidade, articulação e diversidade, além da retomada dos organizadores curriculares propostos pela Base Nacional Comum Curricular (campos de experiência) (BRASIL, 2017).

Assim, foi possível refletir coletivamente sobre aproximação das necessidades e interesses das crianças bem pequenas, reconhecendo e valorizando suas capacidades e seus modos singulares de ser e aprender. O estudo do conceito de experiência, com base em autores como Dewey (1979) e Larrosa (2002), permite a ampliação dos saberes e reconsideração das escolhas docentes frente às propostas encaminhadas para as famílias/crianças. Nesses momentos, a discussão entre docentes foi priorizada, tendo em vista a construção coletiva nas ações de planejamento das atividades pedagógicas. De acordo com relatório reflexivo produzido por professora-formadora:

De modo geral, pode-se identificar que as escolhas, discussões e materiais utilizados no encontro foram significativos. Na maior parte dos encontros, as discussões foram bastante produtivas, contando com a participação razoável dos/as docentes. Algumas questões pontuais de acesso e falta de participação de alguns docentes, ainda permanecem (SJRP, 2021d, p. 4).

A análise dos materiais referentes ao terceiro encontro indica a continuidade das discussões sobre planejamento pedagógico e intencionalidade educativa com foco em propostas relacionadas às linguagens artísticas. Buscando ampliar a compreensão e participação dos grupos, foi proposta a análise de práticas exitosas, tendo sido novamente retomados os princípios de interação, continuidade, articulação e diversidade para, a partir daí, propor a construção coletiva - em pequenos grupos e com posterior socialização - de possíveis adaptações e materiais para o contexto não presencial, tendo em vista as especificidades das crianças de 2 e 3 anos.

Os documentos referentes a esse encontro sinalizam o objetivo de ampliar o debate sobre as práticas docentes que, muitas vezes, permanecem destituídas de sentido para a criança, com base em desenhos prontos ou propostas estanques, bem como com forte apelo às datas comemorativas, tendo como referência para as discussões e trocas entre as professoras permitiram a reformulação de ideias e de práticas, a obra de Ostetto (2011) sobre a educação infantil, arte e os sentidos e práticas possível. Entretanto, a análise do relatório reflexivo permite identificar os desafios para a manutenção da formação continuada como espaço de troca, diálogo e reflexão sobre a prática:

[...] a primeira parte do encontro se deu por meio de destaques e comentários por parte dos/as professores/as acerca do texto lido. Em apenas duas turmas essa discussão foi um pouco prejudicada, pois poucas pessoas se disponibilizaram a participar, também ficou evidente, em boa parte das turmas, que várias profissionais não haviam realizado a leitura prévia do texto, o que dificultou a participação efetiva nesse momento (SJRP, 2021e, p. 4).

No quarto encontro foi proposto o estudo sobre o brincar como linguagem, eixo estruturante do currículo (BRASIL, 2009; BRASIL, 2017) e direito de aprendizagem e desenvolvimento das crianças (BRASIL, 2017). Partindo dessas propostas e, com base em seus princípios, formas de organização e materiais, passou-se à construção coletiva virtuais - em pequenos grupos - de possíveis adaptações e materiais para o contexto não presencial, tendo em vista os modos de

brincar das crianças bem pequenas, assim como as realidades das famílias. A análise dos documentos permitiu reconhecer o objetivo de alinhar o estudo teórico das propostas aos relatos e partilhas de professoras mais experientes.

Objetivos do 4º Encontro: Refletir sobre a importância do brincar; Retomar propostas de brincadeira heurística e bandejas de experimentação; Refletir sobre o planejamento de brincadeiras de exploração de objetos, discutindo coletivamente as potencialidades dessas propostas e os possíveis ajustes para o período não presencial (SJRP, 2021b, p. 4).

No quinto encontro, as discussões se voltaram à realidade vivida pelas professoras nas escolas, uma vez que, em setembro de 2021, foram retomadas as atividades presenciais nas instituições. A análise dos materiais indica que este foi um momento muito delicado, pois as professoras trouxeram diversas dúvidas e angústias, principalmente, referentes às dificuldades em conciliar as práticas à nova organização escolar e aos protocolos sanitários previstos. O trecho a seguir, localizado em relatório reflexivo da professora-formadora, evidencia essa questão:

Com abertura para o dialógico e garantindo espaço de fala, esse momento foi marcado por muitas inquietações, temores, reclamações e reivindicações por parte das docentes, que em sua maioria afirmaram que as escolas não haviam sido devidamente organizadas para a retomada e que as informações não chegavam à escola com antecedência e clareza. Do mesmo modo, indicaram a falta de professores e funcionários nas unidades, principalmente equipes de limpeza, o que impedia o cumprimento dos protocolos sanitários adotados pela Prefeitura e SME (SJRP, 2021f, p. 1-2).

Em seguida, foi proposta a análise de vídeo e a discussão acerca do conceito de desemparedamento² da infância (BARROS, 2018, TIRIBA, 2010), uma vez que as áreas externas apresentavam nova potência e valor no contexto de pandemia. Nesse movimento,

Foi possível evidenciar que as professoras se envolveram e se

² Sobre o conceito de desemparedamento: A educação é um processo de corpo inteiro porque o conhecimento é fruto da ação do sujeito no mundo, mobilizada pelo desejo, possibilitada pelo corpo, guiada por processos sensoriais (GUIMARÃES, 2008). Sendo assim, é fundamental investir no propósito de desemparedar e conquistar os espaços que estão para além dos muros escolares, pois não apenas as salas de aula, mas todos os lugares são propícios às aprendizagens: terreiros, jardins, plantações, criações, riachos, praias, dunas, descampados; tudo que está no entorno, o bairro, a cidade, seus acidentes geográficos, pontos históricos e pitorescos, as montanhas, o mar... Além de se constituírem como espaços de brincar livremente e relaxar, esses lugares podem também ser explorados como ambiente de ouvir histórias, desenhar e pintar, espaços de aprendizagem, em que se trabalha uma diversidade de conhecimentos (TIRIBA, 2010, p. 9).

sensibilizaram com o vídeo e as reflexões, tendo aparecido em diversos grupos apontamentos sobre as memórias de infância, o papel da natureza na vida humana e no brincar, a responsabilidade da escola no contexto vivido atualmente, que foi potencialmente agravado pelo contexto pandêmico (SJRP, 2021f, p. 2).

Foram discutidas propostas e intervenções em espaços externos e/ou naturais das instituições, contando com socialização de práticas e ideias inspiradoras, que assumiam os ambientes externos como ambientes educativos potentes, o que trouxe a reflexão sobre a necessidade de maior e constante interação da criança nesses ambientes.

No sexto e último encontro foi proposta a socialização de boas práticas nos espaços externos e/ou naturais, retomando as discussões encaminhadas no encontro anterior. Em linhas de fechamento, retomou-se o processo formativo de 2021, abordando breve explanação sobre as diferentes dimensões formativas, formação profissional e formação continuada. De acordo com o material utilizado nesse encontro, os objetivos foram:

Socializar práticas relacionadas à temática do encontro anterior; socializar e discutir o percurso formativo realizado ao longo de 2021; refletir sobre alguns aspectos da formação profissional; e realizar avaliação da formação continuada de 2021. Como conteúdos foram elencados: práticas relacionadas aos espaços abertos e naturais; processo formativo de 2021; formação profissional/formação continuada; e formulário de avaliação do processo formativo (SJRP, 2021g, p. 1).

Foi, ainda, viabilizado espaço de troca e diálogo com sobre as suas experiências formativas nesse contexto, bem como disponibilizado um formulário para avaliação do processo formativo como um todo (via *Google* Formulários). De acordo com registros reflexivos, essas discussões foram potentes ao passo que “muitas docentes trouxeram exemplos e relatos de suas experiências e trajetórias profissionais, dando destaque à importância de aprender com os pares e da formação em contexto da escola” (SJRP, 2021g, p. 2).

De modo geral, ao longo desse processo, destacam-se as potências e as possibilidades da utilização das diferentes ferramentas e recursos tecnológicos para o trabalho de formação docente no município. Conforme exposto, a formação continuada foi organizada com a utilização de alguns recursos tecnológicos, principalmente o *Google Classroom* e o *Google Meet*, ambos utilizados, respectivamente, para atividades assíncronas e síncronas, entre a formadora e as

participantes, também entre elas. Nessa seara, os materiais analisados indicam que foram utilizados outros recursos disponíveis, a exemplo, *sítes* educativos, aplicativos de edição de fotos e vídeos, recursos de apresentação de *slides*, *google* formulários, *google drive*, dentre outros.

Inferimos que apesar de o objetivo primeiro ter sido promover espaços de estudos, reflexões e discussões sobre o cotidiano pedagógico, as demandas apresentadas nos encontros formativos incluíram as barreiras no uso das TDICs aquando de um processo de debate profundo e produção coletiva.

Aparentemente, as professoras se manifestam ainda enraizadas na modalidade presencial, na presencialidade dos corpos, para efetivar a compreensão, discussão e até mesmo motivação ao estudo. Carpes (2020), ao discutir as tecnologias digitais no curso de formação continuada de professores, apresenta resultados semelhantes aos encontrados neste estudo, sobretudo, sobre as dificuldades dos professores às atividades remotas como uma forma de adaptação ao trabalho escolar e concomitante atividade de formação.

Mesmo assim, de acordo com os registros, as professoras sinalizaram positivamente para a forma como os temas foram tratados, contribuindo com a reflexão das práticas e com a revisão das propostas enviadas para as famílias e crianças. De modo geral, mesmo diante do uso limitados dos recursos tecnológicos - que também refle à limitação das professoras-formadoras, o exame dos temas abordados/conceitos indicou que essas escolhas subsidiaram a reflexão e diálogo com os grupos de professoras, criando oportunidades de contrastar concepções e práticas de forma colaborativa, por meio de estratégias diversas como o estudo de textos, discussões em pequenos grupos, discussões em grande grupo e análise de práticas.

No âmago das fragilidades e desafios, justapõem-se a complexidade de ir ao encontro das necessidades e demandas formativas das docentes, uma vez que os grupos apresentam perfis variados (desde professoras iniciantes até professoras com décadas de experiência), bem como diversas realidades escolares, juntamente com seus territórios e comunidades, e, o desenvolvimento da formação continuada com o uso das TDICs. A somatória das duas trouxe à tona problemáticas como a baixa participação e engajamento nos encontros e propostos, dificuldades em se aproximar das práticas realizadas juntos às crianças, dificuldades de acesso por parte de algumas docentes (falta de *notebook* ou conexão estável, por exemplo),

bem como dificuldades em lidar com os recursos tecnológicos e comunicacionais (ausência de formação para a utilização das tecnologias informatizadas).

[...] professores se mostraram abertos e receptivos às discussões, embora essa participação ativa nem sempre aconteça e muitas vezes seja necessário incentivar, fazer comentários bem humorados para que alguns professores participem, abram as câmeras, etc. Sobre a dinâmica e organização das reuniões via Google Meet, cabe considerar também que problemas de acesso e dificuldades no uso das ferramentas por parte de alguns participantes, tendo os professores recebido auxílio, quando necessário (SJRP, 2021e, p. 5).

O exame dos relatórios ainda marca os silêncios e a falta de retorno de boa parte das participantes no ambiente virtual, o que escancara as dificuldades do ensino e formação no formato remoto. Entretanto, cabe o reconhecimento de como os diferentes recursos abriram caminhos para a escuta, o diálogo, a troca e a construção de saberes junto aos grupos de professoras ao longo do processo de formação continuada, principalmente junto às professoras que se mostravam mais abertas e disponíveis.

[...] as experiências dos encontros remotos indicam que, em maior ou menor proporção, a depender do grupo e do movimento da pauta, essa postura será um aspecto de difícil resolução, embora permaneça o esforço e a busca por garantir essa participação efetiva de todos (SJRP, 2021d, p. 3).

Mesmo assim, pode-se afirmar que os recursos digitais e tecnológicos mostraram-se potentes na busca por minimizar as consequências do distanciamento social, tornando possível promover reflexão coletiva em contexto de formação continuada. É necessário reconhecer, todavia, os limites que esbarram na dificuldade de acesso em relação aos recursos, na formação específica para a utilização dos mesmos, além da dificuldade na participação efetiva de todas as profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou refletir sobre o processo de formação continuada com professoras de educação infantil, tendo em vista o contexto de pandemia e a sua realização em formato remoto. Ao longo dessa trajetória formativa, foi possível

evidenciar as possibilidades de utilização das ferramentas e recursos digitais e comunicacionais na formação continuada das profissionais da educação infantil.

O exame de documentos possibilitou identificar a intenção de que a formação remota se efetivasse como espaço potente de formação em tempos de pandemia, trazendo para o centro das discussões as situações didáticas reais e cotidianas das professoras na lida com crianças bem pequenas. Nessa seara, se assume a formação continuada como possibilidade potente de refletir, planejar e qualificar continuamente a prática pedagógica. Entretanto, as dificuldades de convívio e formação dos espaços virtuais parecem ter sido determinantes à precarização da formação profissional entre pares, que mantêm íntima e intrínseca relação às práticas e realidade das escolas, por meio de momentos de estudo, diálogo, troca, análise e reflexão compartilhada.

Reitera-se a importância da formação continuada como direito, ferramenta de profissionalização e valorização das professoras de educação infantil, ao passo que se configura como processo importante de reflexão e aperfeiçoamento permanente dos saberes necessários à prática docente, permitindo criar e ampliar caminhos para a qualificação do trabalho docente na rede pública brasileira. A par disso, reitera-se a necessidade de discutir como e o porquê empregar as TDICs no processo contínuo de formação de professores, mesmo e sobretudo em contexto pós pandêmico.

REFERÊNCIAS

BARROS, Maria Isabel Amando de (Org.). **Desemparedamento da infância: A escola como lugar de encontro com a natureza**. Rio de Janeiro, 2. ed. 2018. Disponível em: https://criancaenatureza.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Desemparedamento_infancia.pdf . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil**. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CP nº 5/2020**. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192 . Acesso em 10 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Lei nº 9394**, de 20 de dezembro de 1996, institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: MEC, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CEB nº 20**, de 11 de novembro de 2009. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, DF, 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020_09.pdf . Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução n. 2**, de 1 de julho de 2015. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file>. Acesso em: 10 jul. 2022.

BOGDAN, Robert.; BIKLEN, Sari. **Investigação qualitativa em Educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.

CARDOSO, Beatriz. **Ensinar**. Tarefa para profissionais. Rio de Janeiro: Editora Record, 4. ed. 2007.

CARDOSO, José Álvaro de Lima. A crise que não se parece com nenhuma outra: reflexões sobre a “corona-crise”. **Rev. Katálysis**, Florianópolis, v. 23, n. 3, p. 615-624, set./sez., 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-02592020v23n3p615> . Acesso em: 10 jul. 2022.

CARPES, Patrícia Pújol Goulart. Formação continuada de professores durante a pandemia da COVID-19: uma experiência de extensão universitária. **Science and Knowledge in Focus**. Macapá, v. 3, n. 2, p. 61-75, dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.unifap.br/index.php/scienceinfocus/article/view/6133> . Acesso em: 10 jul. 2022.

CARVALHO, Silvia Pereira de; KLISYS, Adriana; AUGUSTO, Silvana (Orgs.). **Bem-vindo, mundo!** Criança, cultura e formação de educadores. São Paulo: Petrópolis, 2006.

DEWEY, John. **Experiência e Educação**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979.

GUIMARÃES, Daniela. **Educação de Corpo Inteiro**, 2008. Disponível em: <http://www.redebrasil.tv.br/salto/> . Acesso em: 10 jul. 2022.

HENRIQUES, Cláudio Maierovitch Pessanha; VASCONCELOS, Wagner. Crises dentro da crise: respostas, incertezas e desencontros no combate à pandemia da Covid-19 no Brasil. **Estudos Avançados**, n. 34, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/BWWTW6DL7CsVWYrqcMQYVkB/?lang=pt> . Acesso em: 10 jul. 2022.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista Brasileira de Educação**. Jan./Abr., n. 19, 2002. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 10 jul. 2022.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

OSTETTO, Luciana E. **Educação infantil e arte**: sentidos e práticas possíveis. In: Cadernos de Formação da UNIVESP. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 27-39.

SJRP. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Secretaria Municipal de Educação. **Apresentação de slides 1º Encontro de Formação Continuada - Educação Infantil**. São José do Rio Preto: SME de SJRP, 2021a.

SJRP. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Secretaria Municipal de Educação. **Apresentação de slides 4º Encontro de Formação Continuada - Educação Infantil**. São José do Rio Preto: SME de SJRP, 2021b.

SJRP. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Secretaria Municipal de Educação. **Projeto de Formação Continuada de 2021 - Educação Infantil**. São José do Rio Preto: SME de SJRP, 2021c.

SJRP. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Secretaria Municipal de Educação. **Registro Reflexivo do 2º Encontro de Formação Continuada - Educação Infantil**. São José do Rio Preto: SME de SJRP, 2021d.

SJRP. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Secretaria Municipal de Educação. **Registro Reflexivo do 3º Encontro de Formação Continuada - Educação Infantil**. São José do Rio Preto: SME de SJRP, 2021e.

SJRP. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Secretaria Municipal de Educação. **Registro Reflexivo do 5º Encontro de Formação Continuada - Educação Infantil**. São José do Rio Preto: SME de SJRP, 2021f.

SJRP. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Secretaria Municipal de Educação. **Registro Reflexivo do 6º Encontro de Formação Continuada - Educação Infantil**. São José do Rio Preto: SME de SJRP, 2021g.

TARDIF, Maurice.; LESSARD, Claude. **O Trabalho docente**: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. Trad. João Batista Kreuch, 3. ed. 2007.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

TIRIBA, Lea. Crianças na natureza. In: I Seminário Nacional Currículo em movimento, Belo Horizonte, 2010. **ANAI DO I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – PERSPECTIVAS ATUAIS**, Belo Horizonte, 2010.